

SHAXSTIŇ BAĞDARLANĜANIN ŪYRENIW

Nawrizbaeva Indira Kamalbayqizi

Berdaq atındađı Qaraqalpaq Mamleketlik Universiteti Shimbay fakulteti 2 kurs ameliy
psixologiya studenti

nawrizbaevaindira59@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519249>

Annotatsiya. Bul teziste shaxstıń bađdarlanđanlıđı túsiniđi, onıń qalıplesiwi, túrleri hám áhmiyeti yoritiladi. Shaxstıń bađdarlanđanlıđın úyreniwdiń zamanagóy usılları, psixologiyalıq jantasıwları hám diagnostika metodları haqqında mađlıwmat beriledi. Bul izertlew shaxstıń maqset, mútajlik hám qádiriyatlarına uyqas túrde ózin kórinetuđın qılıw processlerin analiz qılıw imkaniyatın beredi.

Gilt sózler: shaxs bađdarlanđanlıđı, maqset, mútajlikler, qádiriyatlar, shaxs psixologiyasi, motivatsiya, diagnostika metodları.

Kirisiw

Shaxstıń bađdarlanđanlıđı insannıń ómirindegi zárúrli psixologiyalıq faktorlardan biri bolıp tabıladı. Bul túsiniđ shaxstıń qızıǵıwshılıqları, mútajlikleri, qádiriyatları, motivları hám maqsetleri birliginen ibarat bolıp, insan turpayınıń málim bir jónelis menen háreket etiwine sebep boladı. Shaxstıń bađdarlanđanlıđı onıń ishki mútajlikleri hám sırtqı faktorlarǵa uyqas túrde qalıpleseđi. Bul processni analiz qılıw arqalı insannıń qanday qararlar qabıllawı, qanday maqsetlerdi tańlawı hám olarǵa erisiwde qanday jóneliste háreket etiwini anıqlaw múmkin.

Shaxstıń bađdarlanđanlıđın úyreniw psixologiya hám pedagogika salasında júdá zárúrli bolıp tabıladı, sebebi bul process shaxstıń rawajlanıwı hám óz-ózin ámelge asırıw múmkinshiliklerin bahalawda tiykarǵı rol oynaydı. Bul maqalada shaxs bađdarlanđanlıđın úyreniwdiń teoriyalıq tiykarları hám ámeliy metodları haqqında sóz baradı.

Shaxstıń bađdarlanđanlıđın úyreniw

Shaxstıń bađdarlanđanlıđı insannıń ishki psixologiyalıq processlerin, onıń turpayı hám turmıslıq iskerliginiń bas faktorların belgileytuđın zárúrli túsiniđ bolıp tabıladı. Bul shaxstıń maqsetleri, qızıǵıwshılıqları, mútajlikleri hám qádiriyatlarınıń málim bir sisteması bolıp, insan iskerliginiń tiykarǵı bađdarın belgileydi. Shaxstıń bađdarlanđanlıđı ishki motivatsiya menen bekkem baylanıslı bolıp, shaxstıń óz turmısında qanday qararlar qabıllawın, qanday jóneliste rawajlanıwın hám sırtqı sharayatlarǵa qanday qatnas bildiriwin belgileydi. Bađdarlanđanlıq, áwele, shaxstıń mútajlikleri tiykarında qalıpleseđi. Shaxstıń ishki mútajlikleri, maqset hám

Dekabr, 2024-Yil

qádiriyatları onıń sırtqı ortalıqtaǵı minez-qulqlarına, social qatnaslarına hám iskerligindegi tabıslarına tikkeley tásir kórsetedi.

Shaxstıń baǵdarlanǵanlıǵın úyreniw kóp jıllardan berli psixologiya pániniń oraylıq máselelerinen biri esaplanadı. Izertlewshilerdiń shaxstıń jónelisli turpayı, onıń tiykarǵı motivları hám qádiriyatların anıqlaw ushın túrli jantasıw hám metodlardı islep shıqqanlar. Shaxstıń baǵdarlanǵanlıǵı maqsetke baǵdarlanǵanlıǵı, social baǵdarlanǵanlıǵı, professional iskerlikke yamasa jeke máplerge baǵdarlanǵanlıǵı sıyaqlı túrlerge ajratıladı. Bul jónelislerdiń qálipesiwi social -mádeniy faktorlar, shańaraqqa tiyisli tárbiya, tálim sisteması, shaxstıń ishki qásiyetleri jáne onıń óz-ózin ańǵarıw dárejesi menen baylanıslı.

Psixologiyada shaxstıń baǵdarlanǵanlıǵın úyreniw ushın bir qatar diagnostik usıllar bar. Eń kóp qollanılatuǵın metodlardan biri sorawnamalar hám testler bolıp tabıladı. Mısalı, B. Bassning baǵdarlanǵanlıq testi shaxstıń mútajlikleri hám motivatsiyasın anıqlawda nátiyjeli esaplanadı. Bul testler shaxstıń maqsetke jónelgenlik dárejesin, onıń social yamasa individual máplerge baǵdarlanǵanlıǵın anıqlaw imkaniyatın beredi. Sonıń menen birge, C. Zamfirning motivatsion jónelisti anıqlaw testi de keń qollanıladı. Bul test shaxstıń iskerlikke ishki yamasa sırtqı motivlar tiykarında baǵdarlanǵanlıǵın analiz qılıw ushın arnalǵan.

Shaxstıń baǵdarlanǵanlıǵın úyreniwde baqlaw usılı da nátiyjeli esaplanadı. Bul metod shaxstıń real turmıslıq sharayatlarda ózin qanday tutıwın baqlaw arqalı onıń jónelisli turpayın analiz qılıw imkaniyatın beredi. Mısalı, shaxstıń jumıs jayında yamasa oqıw processindegi minez-qulqları, topar menen islewdegi aktivligi hám qarar qabıllawdaǵı ústin turatuǵınlıqları onıń baǵdarın ashıp beretuǵın zárúrli maǵlıwmatlardı beredi. Sábwet usılı bolsa shaxs menen júzbe-júz ushırasıw arqalı onıń qádiriyatları, maqsetleri hám qızıǵıwshılıqları haqqında tolıq maǵlıwmat alıw imkaniyatın beredi. Sábwet dawamında psixolog shaxstıń ózin qanday aqıl etiwı hám turmıslıq maqsetlerine qanday umtılısların anıqlawı múmkin.

Eksperiment usılı shaxstıń túrli sharayatlarda ózin qanday tutıwın analiz qılıw ushın qollanıladı. Mısalı, stressli yamasa uǵımsız jaǵdaylarda shaxstıń qarar qabıllaw usılı hám turpayı uyreniledi. Bul metod shaxstıń motivatsiya dárejesin anıqlaw jáne onıń qaysı jóneliske beyimligin bahalaw ushın paydalı bolıp tabıladı. Sonıń menen birge, proektiv metodlar da shaxstıń baǵdarlanǵanlıǵın anıqlawda nátiyjeli esaplanadı.

Juwmaq

Shaxstıń baǵdarlanǵanlıǵın úyreniw onıń maqset hám mútajliklerin tereń ańǵarıwǵa járdem beredi. Bul process tekǵana teoriyalıq, bálki ámeliy tárepten de úlken áhmiyetke iye. Sorawnamalar, testler, baqlaw hám eksperimentlar sıyaqlı metodlar arqalı shaxstıń baǵdarı

Dekabr, 2024-Yil

aniqlanadi ham ol menen islewdе natiyjeli jantasiwlar islep shigiladi. Bul bolsa shaxstn socialliq omirde tabisqa jetiwi ham ozin toliq amelge asirwı ushin bekkem makán jaratadı.

REFERENCES

1. Рейимбаевна, М. В. "ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ В РАЗВИТИИ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ У ПОДРОСТКОВ." *Inter education & global study* 8 (2024): 455-461.
2. Daribaev, Atabay, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "THE RELATIONSHIP OF OUR YOUTH IN THE ERA OF GLOBALIZATION WITH THEIR PARENTS DURING ADOLESCENCE." *Modern Science and Research* 3.5 (2024): 245-247.
3. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Sipatdinov Arman Sharafatdinovich. "GLOBALLASHUV ASRIDAGI YOSHLARIMIZNING O'SMIRLIK DAVRIDAGI OTA-ONALAR BILAN MUNOSABATI." (2024).
4. Jansulu, Tursinbaeva, and Mambetiyarova Venera. "SOTSIAL PSIXOLOGIYADA SHAXS MUAMMOSI." (2024).
5. Mambetiyarova, Venera, and Jansulu Tursinbaeva. "PERSONALITY PROBLEM IN SOCIAL PSYCHOLOGY." *Modern Science and Research* 3.5 (2024): 303-305.
6. Venera, Mambetiyarova. "PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN AND PARENTS IN ADOLESCENCE." *European International Journal of Pedagogics* 4.05 (2024): 16-19.
7. Alpamis, Bazarbaev, and Mambetiyarova Venera. "SOCIAL PSIXOLOGIYADA KISHI TOPARLAR PSIXOLOGIYASI." *Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari* 31.2 (2024): 150-153.
8. Mambetiyarova, Venera, and Sulaymon Nazarov. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." *Modern Science and Research* 3.6 (2024).
9. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Nazarov Sulaymon. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." (2024).
10. Sipatdinov, Arman, and Venera Mambetiyarov. "KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJTIMOYILASHISH JARAYONINI TO'G'RI TASHKIL ETISH SHARTLARI." *Modern Science and Research* 3.10 (2024): 269-273.
11. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera, and Umirzakova Laylo Mansurjon Qizi. "XARAKTER AKSENTUATSIYASI." *Научный Фокус* 2.19 (2024): 50-55.

Dekabr, 2024-Yil

12. Venera, Mambetiyarova, and Shodiyorova Fazilat Obid Qizi. "SHAXSNING EMOTSIONAL JABHASI VA UNI O'RGANISH METODLARI." Научный Фокус 2.19 (2024): 208-213.
13. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera. "TATBIQIY SOTSIAL PSIXOLOGIYA." Научный Фокус 2.19 (2024): 47-49.
14. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera. "SHAXS TEMPERAMENTINI O'RGANISH METODLARI." MASTERS 2.11 (2024): 9-16.
15. Rayimbayevna, Mambetiyarova Venera. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYS VA OILA INTEGRATSIYASI." Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari 37.2 (2024): 150-153.
16. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera. "ETNOPSIXOLOGIYA FANINING PREDMETI, VAZIFALARI VA METODLARI." Modern education and development 15.7 (2024): 304-308.
17. Mambetiyarova, Venera, and Aytbike Oralbaeva. "DIN PSIXOLOGIYASINING ZAMONAVIY FANLAR TIZIMIDAGI TUTGAN O'RNI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 100-104.
18. Ilyasova, Gulnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "OILA SHAXS IJTIMOIYLASHUVIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MUHIM OMIL SIFATIDA." Modern Science and Research 3.12 (2024): 601-604.
19. Tursinbaeva, Jansulu, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "TATBIQIY IJTIMOY PSIXOLOGIYANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 605-608.
20. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera, and Jumabayeva Marupa. "OTA-ONA VA FARZANDLAR MUNOSABATINING XUSUSIYATLARI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 20-23.
21. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera, and Dawletbaeva Gumisay. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYA VA OILA INTEGRATSIYASI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 34-37.
22. Maxsetbaeva, Dilnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "MILLIY XARAKTER VA ETNIK IDENTIKLIKNING SHAKLLANISHI VA ULARNING GLOBAL O 'ZGARISHLARDAGI ROLI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 597-600.

Dekabr, 2024-Yil

23. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Musaeva Gulnur. "ETNOS VA MILLAT TUSHUNCHALARINING QIYOSIY TAHLILI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 38-45.
24. Bekbergenova, Diynara, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "DINNING SHAXS SHAKLLANISHIDAGI O'RNI VA MOHIYATI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 593-596.
25. Mambetiyarova, Venera, and Feruza Xojametova. "ETNIK GURUHLAR PSIXOLOGIYASI TIZIMIDA ETNOSENTRIZMNING YUZAGA KELISH BOSQISHLARI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 106-110.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH